

ХРИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ

Смагулова Ш.К.¹

Нурпеисова Г.М.²

¹ Ст. преп. кафедры языков АТУ
shk60@mail.ru

² Ст. преп. кафедры языков АТУ
Алматы, Казахстан
g-nurpeissova@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19676352>

Аннотация. Хрия, как древнегреческий риторический метод, представляет собой эффективный инструмент развития критического мышления на занятиях русского языка в неязыковых вузах. Благодаря своей четкой структуре и универсальности, хрия помогает студентам анализировать тексты, аргументировать свою позицию и осваивать профессионально значимые коммуникативные навыки. Использование хрии на уроках русского языка позволяет интегрировать гуманитарные и профессиональные компетенции, делая процесс обучения более осмысленным.

Ключевые слова: хрия, риторика, критическое мышление, русский язык, неязыковой вуз, структура, аргументация, профессиональные навыки.

Русский язык в неязыковом вузе зачастую воспринимается как второстепенная дисциплина, уступающая место техническим или специализированным предметам. Однако роль языка в профессиональном становлении невозможно переоценить. Это не только средство коммуникации, но и инструмент для формирования аналитического и критического мышления.

Метод хрии, традиционно используемый в риторике, предлагает системный подход к анализу текстов и формированию аргументации. [2, 12-18] В рамках курса русского языка он помогает не только совершенствовать языковые навыки, но и развивать у студентов способность работать с информацией, анализировать её и выстраивать логические связи.

Хрия как метод анализа текста обладает рядом качеств, которые делают её особенно полезной для студентов неязыкового вуза.

Для будущих инженеров, экономистов или программистов хрия предлагает чёткую последовательность действий, аналогичную алгоритмам в их профессиональной сфере.

Хрия позволяет работать с любым высказыванием или текстом, от литературных цитат до профессиональных утверждений, связанных с выбранной специальностью студентов.

Выполнение заданий по хрии способствует формированию навыков критического осмысления, необходимых для анализа профессиональных текстов, работы с документами и подготовки презентаций.

Регулярно мы используем хрию как способ анализа афоризмов. Примером служит анализ известных высказываний, связанных с наукой и техникой, который помогает студентам увидеть взаимосвязь между языком и профессиональной сферой.

Так, по высказыванию Ломоносова: «Математику уже затем учить следует, что она ум в порядок приводит» мы предлагаем следующие задания: пересказать мысль своими словами, высказать собственное мнение, найти примеры из своей профессиональной области, подтверждающие или опровергающие эту мысль.

Также на занятиях русского языка в неязыковом вузе студенты сталкиваются с текстами научного и делового стилей. Хрия помогает анализировать такие тексты, выявлять их структуру и ключевые идеи.

Мы на занятиях по русскому языку предлагаем работу с отрывком из научной статьи на тему, близкую студентам. Например, для студентов, будущих дизайнеров, предлагается текст, посвящённый актуальным трендам и инновациям в области дизайна одежды.

Работа по нему строится в следующем направлении:

Сначала студенты пересказывают ключевую идею текста. Затем называют аргументы автора. Следующий этап – это добавление своих примеров из профессиональной области, формулировка возможных контраргументов. В конце работы делается вывод о практическом значении информации.

Применение хрии помогает развивать навыки аргументации, необходимые для защиты курсовых и дипломных работ, а также для выступлений на конференциях. [4, 122].

Таким образом хрия позволяет интегрировать гуманитарные знания в профессиональный контекст. Студенты начинают видеть русский язык не как отвлечённый предмет, а как инструмент для решения профессиональных задач.

Анализ текстов через хрию улучшает понимание стилей речи, расширяет словарный запас и способствует развитию навыков письменной и устной коммуникации. Критическое мышление, умение работать с информацией, подготовка выступлений – всё это мягкие навыки, которые высоко ценятся на современном рынке труда.

Хрия на занятиях русского языка в неязыковом вузе — это не просто методика, а инструмент, способствующий интеграции языка, мышления и профессиональных компетенций. Этот подход помогает студентам увидеть язык как часть их будущей профессиональной жизни, что делает обучение более осмысленным и практичным.

References:

1. Аристотель. Риторика. – Москва: Наука, 1978.
2. Абрашина Е.Н. Хрия в современной Российской риторической практике // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Лингвистика, 2015, № 2, с. 12-18.
3. Стернин И.А. Риторика: Учебное пособие для вузов. – Москва: Флинта, 2002.
4. Березин Ф.М. Риторика. Искусство аргументации. – Москва: Юрайт, 2020.